

RELATÓRIO

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

workshop

UTILIZAÇÃO DE CADERNOS DE LABORATÓRIO ELETRÓNICOS E DOCUMENTAÇÃO DE DADOS

26 DE JUNHO

Iscte – Instituto Universitário de Lisboa

visitem-nos
www.redata.pt

FCCN

serviço
nacional
de
ciência
e
tecnologia

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia

PRR

Programa
de Recuperação
e Resiliência

REPÚBLICA
PORTUGUESA

Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

31 de julho de 2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop "Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e Documentação de Dados"
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP3
Organização responsável	Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Data	30/06/2025
Autores	Clara Boavida, Anabela Duarte
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado	Pedro Príncipe

Consórcio

Índice

INTRODUÇÃO.....	2
RESUMO DO EVENTO	3
PROGRAMA	4
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO	4
CONCLUSÕES.....	7

Ficha Técnica do Evento	
Data e Hora:	26 de junho de 2025 14h00-17h00
Local:	Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Organização:	Consórcio Re.Data
Formadores	Tiago Paixão (GIMM)
Comissão organizadora	Clara Boavida e Gabriel Cipriano (Iscte - Instituto Universitário de Lisboa)
Informações:	Workshop – Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª edição)

INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo congrega toda a informação relativa à realização do **Workshop ReData - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª edição)**, que teve lugar no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, no dia 26 de junho de 2025, entre as 14h00 e as 17h00.

Este workshop teve como objetivo demonstrar as potencialidades dos cadernos eletrónicos de laboratório e em particular do software eLabFTW¹, apresentando casos práticos de utilização em várias áreas de investigação. O público-alvo foram investigadores, *data stewards*, gestores de ciência e profissionais de apoio à investigação.

O eLabFTW é um *software* que replica uma interface semelhante a um caderno de laboratório em papel, recolhendo e reunindo todas as informações essenciais para a reprodução de uma experiência científica, sendo possível introduzir protocolos, observações, notas e outros dados.

Principais vantagens face aos cadernos tradicionais²:

- Promove a adoção de boas práticas de gestão de dados
- Assegura a segurança dos dados
- Permite a realização de auditorias
- Possibilita o trabalho colaborativo
- Evita problemas de má leitura de caligrafia e danos em cadernos de papel.

Como previsto no roteiro de formação, foi desenvolvido um inquérito que inclui questões sobre a clareza dos objetivos de aprendizagem, a qualidade e a utilidade dos recursos de aprendizagem, dos formadores e das atividades na formação.

Serão demonstrados os resultados de participação e os níveis de satisfação no cumprimento dos objetivos a que se propôs esta ação, extraído para tal, os dados dos inquéritos de satisfação fornecidos aos participantes após o término do programa do workshop, bem como os números relativos a candidaturas, seleção e participantes finais, decididos após avaliação criteriosa realizada por três membros

¹ <https://www.elabftw.net/>

² Fonte: [Harvard - Electronic Lab Notebooks](#)

da equipa do consórcio. Serão apresentados gráficos que irão complementar a demonstração de resultados, numa visão mais imediata e ilustrativa.

RESUMO DO EVENTO

O Workshop teve lugar no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, no dia 26 de junho de 2025, entre as 14h00 e as 17h00.

Foram recebidas 65 inscrições, com 13 desistências posteriores, ficando um total de 52 potenciais participantes. Destas foram consideradas 50, após validação, tendo feito registo presencial 31 participantes – o que significou um grande volume de participantes que não compareceram no dia do evento.

A sessão foi dinamizada por Tiago Paixão, *Head of Advanced Data Analysis* do *Gulbenkian Institute for Molecular Medicine* (GIMM).

Durante a sessão, os participantes puderam conhecer e testar as funcionalidades, vantagens e limitações do *software* eLabFTW, ficando identificada a necessidade de utilização de cadernos de investigação eletrónicos, e da necessidade de um compromisso de dimensão nacional ou institucional para instalação e disponibilização de ferramentas que supram esta necessidade junto das comunidades científicas.

Figura 1 - Comissão organizadora e Formador (esq.) e imagem da sala e participantes da formação (dir.)

PROGRAMA

O projeto Re.Data encontra-se a operacionalizar um programa de formação que inclui:

- Especialização profissional dirigida aos diferentes intervenientes que prestam apoio e suporte à gestão de dados de investigação (GDI).
- Capacitação de investigadores para a utilização e integração de cadernos de laboratório eletrónicos nos seus fluxos de trabalho.
- Formação de formadores, de forma a garantir uma disseminação sustentável de competências nesta área, junto das instituições.

Neste contexto, a sessão teve como objetivo demonstrar as potencialidades do software eLabFTW e apresentar casos práticos de utilização em diferentes áreas de investigação. Os participantes tiveram a oportunidade de criar uma conta de utilizador numa instância disponibilizada pelo Iscte para o efeito e de experimentar, de forma orientada pelo formador, as várias funcionalidades do software.

A sessão decorreu das 14h às 17h.

- 1) Teve início com o registo dos participantes e as boas-vindas,
- 2) seguindo-se uma introdução ao conceito de cadernos de laboratório eletrónicos e à sua evolução ao longo do tempo, destacando-se as vantagens em relação aos cadernos em papel.
- 3) Foi também estabelecida a ligação com os princípios FAIR dos dados e apresentados casos de uso em diferentes áreas, incluindo as ciências sociais.
- 4) A apresentação concluiu com uma reflexão sobre os desafios e barreiras à adoção deste tipo de ferramentas.
- 5) De seguida, decorreu o momento prático, com a demonstração das funcionalidades do eLabFTW e a sua utilização pelos participantes, permitindo-lhes explorar o software de forma autónoma com o apoio do formador.

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

Dos 30 participantes, 11 responderam ao questionário de satisfação. Abaixo apresenta-se a análise detalhada do inquérito com base nas respostas fornecidas.

1. Classificação geral do workshop

2. Relevância do workshop

3. Classificação dos formadores

4. Comunicação e divulgação

5. Probabilidade de participar novamente

Resumo quantitativo das avaliações

Categoria	Média	Mínimo	Máximo	Desvio Padrão
Classificação Geral do Workshop	4.27	3	5	0.79
Relevância do Workshop	4.27	3	5	0.90
Classificação dos Formadores	4.55	4	5	0.52
Comunicação e Divulgação	4.27	3	5	0.79
Probabilidade de Participar Novamente	4.45	3	5	0.69

Os resultados mostram uma avaliação positiva, com todas as médias acima de 4.2. A classificação do formador foi a mais elevada (média de 4.55), indicando elevado apreço pela equipa formadora. A relevância percebida e a comunicação/divulgação também foram bem avaliadas. A probabilidade de participação futura é alta (4.45), o que indica forte interesse em novas iniciativas.

1. Há algum tópico ou sugestão, relacionado com o tema deste workshop, que gostaria de ver discutido ou melhorado no futuro?

A análise qualitativa a esta questão mostra o envolvimento e interesse dos participantes em aprofundar temas técnicos e estratégicos relacionados com a gestão de dados e ciência aberta.

Exemplos de respostas:

“Ferramentas tecnológicas, aprofundar temas de interoperabilidade.”

“Maior divulgação do caderno de laboratório digital.”

“O envolvimento dos decisores dos Institutos/ FCTs.”

2. *Como teve conhecimento do workshop?*

Os canais mais referenciados foram o e-mail, colegas, redes sociais e outros grupos de investigação.

CONCLUSÕES

Da discussão mantida com os participantes, ficou expressa a necessidade utilização deste tipo de ferramentas, sugerindo-se a existência de uma instância nacional para cadernos de investigação eletrónicos ou, em alternativa, de um compromisso institucional para instalação e disponibilização de ferramentas que supram esta necessidade junto das comunidades científicas.

Da análise do inquérito de avaliação do workshop, podemos concluir que os participantes estão atentos, motivados e com interesse em continuar a colaborar com estas iniciativas, prevendo-se a realização de uma nova edição do workshop no mês de dezembro.